

УДК 796/799:378

ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРУЗКИ ВО ВРЕМЯ ПЕШЕГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ГОРНОЙ И ПУСТЫННОЙ МЕСТНОСТИ И УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ

МАКОГОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

магистр, старший преподаватель, Satbayev University, г. Алматы, Казахстан

МАКОГОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

доктор педагогических наук, профессор, Казахская академия спорта и туризма,
г.Алматы, Казахстан

МАКОГОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по оценке реакции организма человека в горах и в условиях пустынного климата во время пешего передвижения в зависимости от рельефа местности, скорости передвижения, массы переносимого груза и температуру воздуха. Исследования показывают, что важнейшими факторами, определяющие тяжесть нагрузки во время ходьбы в горах и пустынных условиях, являются рельеф местности и скорость передвижения. Увеличение скорости ходьбы от 4,0 до 6,0 км/час в горах, по относительно ровной поверхности, приводит к росту энергетических трат на 38%, а при ходьбе на подъём 15-20⁰ энергетические траты составляют более 11 ккал/мин. При ходьбе со скоростью 4,4 км/час без груза по ровной песчаной поверхности энергетические траты, по сравнению с ходьбой в тех же условиях в горах на высоте 2000 м, возрастают в среднем на 18-20%. При ходьбе с грузом на подъём, как в горах, так и в условиях пустынного климата энергетические траты возрастают на 40-45%.

На основе результатов многолетних исследований определены оптимальные и тренирующие режимы пешего передвижения человека в горной местности и оптимальные скорости ходьбы в условиях пустынной местности, с учетом температуры воздуха и массы переносимого груза.

Ключевые слова: оптимизация, нагрузка, энергетические траты, потребление кислорода, скорость передвижения, ходьба на подъём, масса переносимого груза, тяжесть нагрузки, рельеф местности.

Введение. Социально-экономические потребности в XXI веке в основном удовлетворяются за счет пользования природных ресурсов, находящихся в горной и аридной местности. Освоение этих территорий, с их экстремальными климато-географическими условиями, в экономических и оздоровительных целях связано с временной или постоянной двигательной активностью. На эффективность двигательной деятельности человека в этих условиях существенное влияние оказывают также факторы природной среды, как высотная гипоксия, плотность воздуха, солнечная радиация, сухость и температура воздуха, электрическое состояние атмосферы. Каждый из этих природных факторов имеет самостоятельное биологическое значение, однако, как правило, они носят комплексный, взаимосвязанный характер и организм человека реагирует на всю их совокупность. Изменение отношений хотя бы с одним из этих природных факторов неизбежно ведет сдвиг во всей системе и организм начинает реагировать на воздействие других факторов [1].

Анализ научно-методической литературы, касающейся активной жизнедеятельности человека в экстремальных условиях природной среды, свидетельствует, что несмотря на многолетние исследования, многие вопросы, связанные с регламентацией мышечных нагрузок в этих условиях досконально не изучены. Вместе с тем, установлено, что заметные изменения

в функционировании организма наблюдаются с высоты 1000-1200 м над уровнем моря. В частности, по данным Robergsa R., на высоте 1000 м уровень максимального потребления кислорода снижается на 4-6%, по сравнению с равниной [2]. Однако, прямая зависимость от горной среды, по данным Kenney L., наблюдается с высоты 1500 м [3]. На высоте 2500 м аэробная мощность снижается на 10-12%, а на высоте 3000 м на 18% [4].

Подъем на каждую очередную тысячу метров приводит к снижению потребления кислорода в среднем на 9,2% [5].

Установлено, что адаптивные реакции у людей отличаются индивидуальностью, условиями проживания и всегда связаны с высотой местности, продолжительностью пребывания в горах, или климатическими условиями. Лица, прибывшие в горные условия из южных регионов лучше адаптируются, чем северяне [6]. Этот феномен можно объяснить схожестью механизмов адаптации к экстремальным условиям гипоксии и гипертермии [7].

Гипертермия сказывается на процессах энергетического метаболизма, повышает вентиляцию легких, способствует развитию гипоксических эффектов, снижает резервные возможности организма [8, 9].

В результате усиления вентиляции легких происходит избыточное вымывание углекислого газа из легких и крови и развивается его дефицит-гипокапния. Концентрация углекислого газа относится к важнейшей биологической константе крови человека. Ее недостаток в альвеолярном воздухе и в крови приводит к состоянию, при котором дыхательный центр возбуждается недостаточно. Гипокапния у человека способна очень быстро привести к горной боязни. Доказательством роли углекислоты является, например, то, что при развитии горной болезни вдыхание углекислого газа эффективно помогает устранению горной болезни. Поэтому, способность организма поддерживать устойчивость этой константы к различным условиям внешней среды служит одним из показателей резервных возможностей человека [9].

Повышение устойчивости к развитию гипокапнии, которая сформирована у проживающих в условиях жаркого климата, более благоприятно сказывается на их адаптацию к горному климату, по сравнению с жителями из других климатических регионов [9].

Что касается влияние горного климата на физическую работоспособность, то она, как свидетельствуют многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов, заметно снижается в зависимости от высоты местности [10]. Экспериментальным путем установлено, что подъем на каждые 300 м сопровождается снижением максимального потребления кислорода на 2%. Работоспособность на высоте 2000 м составляет 95%, 3000 м – 90%, 4000 м – 80 % [11].

Выполнение физической нагрузки, спортивная тренировка в условиях жаркого климата подчиняется тем же закономерностям, что и в условиях адаптации к горному климату. Исследования, проведенные японскими учеными в марафонском беге показали, что оптимальной температурой для этого вида спорта является +14 +15⁰ С. Повышение температуры воздуха на каждые 3⁰ приводит к снижению спортивного результата в марафонском беге на одну минуту [12]. Поэтому, при выполнении физической работы всегда должно уделяться внимание уже при температуре более 20⁰ [14]. Спортсмены, тренирующиеся при оптимальной температуре оказываются более успешными, чем те, которые тренируются при температуре 30⁰ [15]. Вместе с тем, установлено, что частое пребывание и тренировка в условиях высокой температуры относится к важным факторам повышения теплоустойчивости организма человека [13]. Примером тепловой адаптации является снижение температуры тела и частоты сердечных сокращений при выполнении длительной работы [14].

В целом, анализ данных литературы показывает, что несмотря на многолетние исследования, многие вопросы, связанные с регламентацией физических нагрузок в горной местности и в условиях жаркого климата, требуют досконального изучения. Важным вопросом при организации двигательной деятельности в этих экстремальных условиях

является оценка тяжести ходьбы и условия её оптимизации во время пешего передвижения в горах и в условиях жаркого климата, что и стало объектом нашего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – теоретическое и методическое обоснование условий оптимизации двигательной деятельности в процессе пешего передвижения в горной местности, обеспечивающих поддержание физической работоспособности, повышение адаптационных и резервных возможностей человека.

Методологической основой исследования являются принципы объективности, системности научного познания, основанного на понимании неразрывной связи педагогических и биологических методов при разработке данной проблемы, единства человека и окружающей среды.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились в условиях равнинной местности, в регионе Тянь-Шаньских гор на высоте 2000 м и в пустынной местности Кызылкумы. Под наблюдением находились молодые мужчины в возрасте 20-26 лет. Для изучения реакции организма на нагрузку при ходьбе по различному рельефу, с различной скоростью в горной и пустынной местности использовался комплекс педагогических и медико-биологических методов исследования по определению частоты сердечных сокращений, минутного объема дыхания и энергетических трат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

1. Характеристика нагрузки при ходьбе на скорости 4 км/час на равнине и в горах по ровной и пересеченной местности, при подъёме и спуске под уклоном 15-20°.

Результаты проведенного исследования (таблица 1) при ходьбе со скоростью 4-5 км/час по ровной поверхности в горах на высоте 2000 м показывают, что по сравнению с ходьбой в равнинных условиях, проявляется тенденция повышения частоты сердечных сокращений на 3%), потребления кислорода на 11,1% и заметно увеличивается минутный объем дыхания (на 19,5%). Судя по энергетическим тратам, которые составляют 4,28 ккал/мин, ходьба в этих условиях относится к нагрузке средней тяжести. При ходьбе по пересеченной местности с уклоном 15° повышается ЧСС на 21,3%, существенно возрастают объем минутного дыхания (42,3%), потребление кислорода (65%), энергетические траты (40,8%). Сравнительный анализ ходьбы в горах по ровной и пересеченной местности показывает рост МОД, потребления кислорода и энергетических трат на 17,6%, 19,2%, 26,4%, соответственно.

Реакция на нагрузку резко увеличивается, когда передвижение осуществляется на подъем. В частности, ходьба на подъем вызывает выраженное учащение сердечных сокращений, рост минутного объема дыхания и энергетических затрат, по сравнению с ходьбой по ровной поверхности в горах. Так, частота сердечных сокращений возрастает на 40,5%, минутный объем дыхания на 78,2%, а энергетические траты увеличиваются в два раза и достигают 8,5 ккал/мин, что позволяет характеризовать как тяжелую работу.

Таблица 1 – Сравнительная оценка реакции спортсменов при ходьбе со скоростью 4,5 км/час на равнине и в горах (2000 м), по ровной и пересеченной местности (15°), при подъёме и спуске под уклоном 15-20° (n=12)

Показатели биометрии	ЧСС, уд/мин	МОД, л (ВТПС)	Потребление кислорода, мл/мин/кг	Энерготраты, ккал/мин
Ходьба в условиях равнинной местности				
\bar{X}	90,8	21,5	10,2	3,84
S	10,5	7,4	1,32	0,5
C%	11,1	23,0	12,8	12,6
Ходьба по ровной поверхности в горах				
\bar{X}	93,9	25,7	11,8	4,28

S	12,2	3,1	0,68	0,63
C%	12,3	11,9	8,3	13,6
Ходьба по пересеченному рельефу				
\bar{X}	110,5	30,6	16,9	5,41
S	22,4	8,63	2,1	0,58
C%	20,1	26,7	12,0	11,2
Ходьба по подъем 15 ⁰ -20 ⁰				
\bar{X}	132	45,8	23,8	8,5
S	15,4	7,6	0,32	1,14
C%	11,2	16,1	5,610	13,2
Ходьба под уклон 15 ⁰ -20 ⁰				
\bar{X}	93	24,5	9,3	3,53
S	11,5	7,2	1,63	0,67
C%	12,1	21,2	15,2	2,4

При ходьбе под уклон частота сердечных сокращений и минутный объем дыхания практически не отличаются от того, что наблюдается во время ходьбы по ровной поверхности. Вместе с тем, при ходьбе под гору проявляется отчетливая тенденция снижения потребления кислорода и энергетических трат на 9,6 и 8,9%, соответственно. Поэтому нагрузка при спуске под уклоном 15-20⁰ относится к легкой по интенсивности работе. В том случае, если осуществляется ходьба под уклоном с грузом 20% от массы тела, то на 10% возрастает частота пульса, на 15% повышаются энергетические траты.

Таким образом, исследования показывают, что важнейшим фактором, определяющим тяжесть нагрузки во время ходьбы в горах, является рельеф местности.

Существенным фактором, оказывающим влияние на реакцию человека во время ходьбы, является скорость ходьбы. Результаты исследования показывают, что увеличение скорости ходьбы в горах по ровной поверхности от 4,0 до 6,0 км/час приводит к увеличению минутного объема дыхания и росту энергетических трат на 38% (таблица 2). В результате, быстрая ходьба становится с точки зрения энергетической стоимости тяжелой физической работой. Увеличение скорости в тех же диапазонах при подъеме в гору (15-20⁰) сопровождается значительным ростом объема дыхания, а интенсивность этой нагрузки по энергетическим тратам составляет более 11 ккал/мин. Продолжительность ее выполнения доступна лишь хорошо тренированным лицам.

Таблица 2 – Характеристика нагрузки в зависимости от скорости ходьбы по ровной поверхности и на подъем 15-20⁰ на высоте 2000 м над уровнем моря

Ходьба по ровной поверхности на высоте 2000 м				Ходьба по подъем 15-20 ⁰ на высоте 2000 м		
Скорость ходьбы, км/час	ЧСС, уд/мин	МОД, л	Энерготраты, ккал/мин	ЧСС, уд/мин	МОД, л	Энерготраты, ккал/мин
2,5	73,6	18,2	2,8	104,5	30,6	5,12
3,0	80,5	19,7	3,20	113,2	34,6	5,61
3,5	85,2	22,0	3,60	120,8	38,9	6,42
4,0	90,6	24,8	3,92	126,8	43,8	7,3
4,5	97,9	28,4	4,28	134,0	49,6	8,20
5,0	105,8	31,0	4,80	142,6	57,8	9,30
5,5	110,6	35,8	5,32	146,8	66,5	10,41
6,0	118	40,0	6,10	151,8	74,2	11,15

В целом, результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что ходьба в горах по ровной местности и на подъём сопровождается выраженной реакцией организма на нагрузку. Увеличение высоты местности при ходьбе в гору отмечается линейным ростом напряженности нагрузки. На каждые 100 м подъёма в гору энергетические траты при ходьбе возрастают на 1%. Вполне очевидно, что результаты исследований, проведенные в условиях равнинной местности, не могут без соответствующей корректировки использоваться для характеристики реакций человека на нагрузки в горных условиях.

Рекомендации по оптимизации нагрузки в горах могут разрабатываться лишь при учете всего комплекса факторов, совокупность которых, в конечном счете, определяет энергетическую стоимость, а, следовательно, тяжесть нагрузки. На основе результатов многолетних исследований нами определены оптимальные поддерживающие и тренирующие режимы пешего передвижения на высоте 2000 метров в горах Тянь-Шаня (таблица 3).

Таблица 3 – Поддерживающие и тренирующие режимы ходьбы в условиях среднегорья на высоте 1800-2000 м (горы Тянь-Шаня)

№	Условия ходьбы	Скорость ходьбы, км/час	Время ходьбы, мин	ЧСС, уд/мин	Энерготраты, ккал/мин
Поддерживающие режимы					
1	Ходьба по ровному рельефу, налегке	4,5	90	95-100	4,2
2	Ходьба по ровному рельефу с грузом 10 кг	4,5	60	110	5,0
3	Ходьба по пересеченной местности	4,5	60	120	5,2
4	Быстрая ходьба по ровному рельефу налегке	6,5	50	125	7,0
Тренирующие режимы					
5	Ходьба по пересеченной местности	4,5	45	130	7,8
6	Ходьба на подъём 15 ⁰ налегке	4,0	40	135	9,0
7	Ходьба на подъём с грузом 10 кг	3,5	25	155	10,0
8	Быстрая ходьба на подъём 15 ⁰	5,5	15	170	12,0

Сравнительная оценка нагрузки во время пешего передвижения в условиях пустынной и в горной местности

Результаты экспериментальных исследований, связанные с оценкой на одинаковую нагрузку при пешем передвижении в пустынной и в горной местности показывают следующее. При ходьбе со скоростью 4,4 км/час без груза по ровной песчанной поверхности в пустынной местности энергетические траты, по сравнению с ходьбой по ровной поверхности в горах на высоте 2000 м, возрастают в среднем на 18-20% (таблица 4).

Таблица 4 – Реакция человека на физическую нагрузку при пешем передвижении со скоростью 4,4 км/час в условиях пустынной и горной местности (n=16)

Условия наблюдений	ЧСС, уд/мин		МОД, л		Энерготраты, ккал/мин x кг ⁻¹	
	\bar{x}	$m(x)$	\bar{x}	$m(x)$	\bar{x}	$m(x)$

Ходьба без груза по ровной поверхности

Пустыня	106,0+4,0	23,9	2,4	71,2	6,4
Горы (2000 м)	91,0+3,6	24,5	1,6	58,6	1,8

Ходьба с грузом массой 20% от массы тела по ровной поверхности

Пустыня	123,0	3,0	28,1	2,4	77,5	1,8
Горы (2000 м)	113,0	3,8	27,6	1,3	66,5	1,9

Ходьба с грузом массой 20% от массы тела на подъём 15°

Пустыня	146,0	5,6	48,6	3,2	129,3	7,8
Горы (2000 м)	150,0	5,4	57,2	4,1	135,4	7,2

Ходьба по ровной поверхности с грузом 20% от массы тела заметно усиливает нагрузку на человека в условиях пустынного климата, по сравнению с пешим передвижением без груза. Это сопровождается повышением ЧСС на 16,5% ($P<0,05$), а также ростом потребления кислорода и энергетических трат в среднем на 9%. При ходьбе с грузом в горах, по сравнению с передвижением без груза, ЧСС повышается на 12%.

Ходьба с грузом на подъем особенно резко усиливает нагрузку на человека как в горах, так и в условиях пустынной местности. Потребление кислорода и энерготраты возрастают на 40-45% ($P<0,05$).

Проведенные нами исследования по оценке влияния температуры воздуха на реакцию человека во время пешего передвижения в пустыне показала, что расход энергии на 1 километр пути на фоне повышенной температуры (30-35°), по сравнению с комфортной температурой (20-25°), при ходьбе без груза и с грузом 20% от массы тела возрастает в среднем на 3,3-4,5%. Однако, если груз достигает 35% от массы тела, то энергетическая стоимость ходьбы в условиях жаркого климата возрастает до 10%. Этот эффект проявляется вне зависимости от того, по какому грунту (твердому, песчанному) осуществляется ходьба в условиях жаркого климата.

На основе проведенных экспериментальных исследований определены оптимальные скорости пешего передвижения в условиях пустынного климата, с учетом температуры воздуха и массы переносимого груза (таблица 5).

Таблица 5 – Оптимальная скорость пешего передвижения человека в условиях пустынной местности, с учетом температуры воздуха и массы переносимого груза

Условия ходьбы	Скорость ходьбы, км/час	ЧСС, уд/мин	Энерготраты, ккал/мин
Температурный комфорт (20-25°)			
Без груза	4,5	103-110	5,4
С грузом (% от массы тела: без груза 20%)	4,1	105-110	5,4
35%	3,6	104-110	5,4

Высокая температура воздуха (35-40 ⁰ С)			
Без груза	4,4	108-112	5,4
С грузом (% от массы тела: 20%)	3,8	108-114	5,4
35%	3,0	108-114	5,4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований получены данные, способствующие решению проблем по оптимизации двигательной деятельности человека в горных условиях в условиях жаркого климата. Установлено, что при ходьбе налегке частота сердечных сокращений у человека при увеличении высоты местности возрастает в среднем на 5 ударов сердца на каждые 1000 м подъёма. По сравнению с ходьбой по ровной поверхности пешее передвижение на подъем 20⁰ увеличивает ЧСС в среднем на 40%.

Ходьба на подъём с грузом 20% от массы тела значительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему при увеличении высоты местности. При ходьбе на подъём в условиях равнинной местности груз усиливает ЧСС в среднем на 6-9%, а в горных условиях на 15-19%. Быстрая ходьба на подъём с грузом 20% от массы тела сопряжена с энергетическими тратами, превышающими 11 ккал/мин. Эта нагрузка относится к очень тяжелой мышечной работе, длительное выполнение которой невозможно без специальной физической подготовки. Один процент повышения скорости ходьбы в горах от 4 до 6 км/час сопровождается увеличением потребления кислорода в среднем на 15 миллиметров и ростом энергетических трат на 80 ккал/мин.

На основе полученных данных разработана таблица, позволяющая определить частоту сердечных сокращений, минутный объём дыхания и энергетическую стоимость при ходьбе от 2,5 до 6 км/час по ровной поверхности и на подъём 15-20⁰ в горах. По результатам многолетних исследований определены оптимальные и тренирующие режимы пешего передвижения на высоте 2000 м в горах Тянь-Шаня.

Результаты исследований, связанные с характеристикой пешего передвижения в условиях пустынной местности показали, что при ходьбе по песчаной поверхности без груза и с грузом 20% от массы тела повышает тяжесть нагрузки, по сравнению с передвижением в этих условиях по твердой поверхности, в среднем на 20-25%. В этой связи, единственным способом оптимизации нагрузки при ходьбе по песчаному грунту является снижение её скорости. Установлено также, что увеличение температуры воздуха от 20-25 до 25-40⁰ усиливает тяжесть нагрузки до 10%.

Сравнительный анализ результатов исследований показывает, что энергетическая стоимость пешего передвижения в пустыне по ровной поверхности налегке и с грузом в среднем на 15-18% выше, чем при аналогичных условиях ходьбы в горах на высоте 2000 м. Однако, пешее передвижение с грузом на подъём в пустынной и горной местности предъявляют примерно одинаковые требования к организму человека. Следовательно, нагрузки, которые испытывает человек во время ходьбы в этих экспериментальных условиях в значительной мере зависит от конкретных условий пешего передвижения. Поэтому, рекомендации по оптимизации нагрузки во время ходьбы в горах и в пустыне могут разрабатываться лишь при учете всего комплекса факторов экзо и эндогенного происхождения, совокупность которых определяет энергетическую стоимость, а, следовательно, тяжесть пешего передвижения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бернштейн А.Д. Человек в условиях среднегорья. – Алма-Ата; Казахстан, 1967. – 218 с.
2. Robergs R.A., Fisiologia da Exercicio/ В.А. Robergs, S.O. Robergs – Sao Paulo: Phorte Editora, 2002. -490 p.
3. Kenney L.W. Physiology of sport and exercise /L.W. Kenney, J.H. Wilmore, D.L. Costill. – Champaign: Human Kinetics, 2012. – 621 p.
4. Бреслав И.С., Иванов А.С. Дыхание и работоспособность человека в горных условиях. Алма-Ата: Галым, 1990. – 184 с.
5. Булатова М.М., Платонов В.Н. Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки спортсменов // Спортивная медицина, 2008, №1. – С. 95-119.
6. Макогонов А.Н. Научные и методические основы туризма в горной и пустынной местности. – Алматы: КазАСТ, 2014. – 281 с.
7. Иванов А.С., Зима А.Г. Физиологическое значение гипоксии при адаптации человека к функциональным нагрузкам в гипоксических условиях // Гипоксия, нагрузки, прогнозирование и коррекция. – Киев, 1990. – С. 17-19.
8. Макогонов А.Н., Макогонова Т.А. Горы: Спорт и Здоровье. Научно-методические аспекты. – Алматы: КазАСТ, 2021. – С. 228-232.
9. Айдаралиев А.А., Максимов А.Л. Определение уровня физической работоспособности человека в условиях высокогорья // Методические рекомендации. Фрунзе: 1980. – 10 с.
10. Гиппенрейтер Е.Б. Седьмой международный симпозиум по гипоксии // Теория и практика физической культуры, 1991, №10. – С. 59-62.
11. Седов М.В. Спортивная тренировка в условиях жаркого климата. – г. Сочи, 2013. – С. 38-40.
12. Wilmore J.N. Physiology of sport and exercise /J.N. Wilmore, D.L. Costill, L.W. Kenney. - Human Kinetics, 2009. – 529 p.
13. Micheli L.J. The young athlete - L.J. Micheli, M. Mountjoy // Olympic textbook of science in sport // ed by R.J. Maughan. – International Olympic Committee. 2009. - P. 365-381.
14. Morris J. Muscle metabolism, temperature, and function during prolonged intermittent high intensity running in air temperatures of 33^o C and 17^o C // Int. J Sports Med – 2005. – Vol. 26. – P. 805-814.
15. Байковский Ю.В., Байковская Т.В. Факторы определяющие тренировку спортсмена в условиях высокогорья и среднегорья. Монография. – М.: ТВТ Дивизион, 2010. – С. 79-80.